

YOSHLARNI IQTISODIY TAFAKKURINI SHAKILLANTISHISHDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, charvochilik va biotexnologiyalari unversiteti
Ijtimoiy-gumanitar fanlar, jismoniy madaniyat va sport kafedrası o'qituvchisi

Sultanova Ozoda Rajabovna

“Ijtimoiy-gumanitar fanlar, jismoniy madaniyat va sport”
kafedrası o'qituvchisi

Sa'dullayev Sanjar Salohiddinovich

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda ta'lim-tarbiya jarayonida ta'lim sifati va samaradorligini ta'minlashda innovatsion texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari keng yoritilgan.

Kalit so'zlari: Maktab, o'qituvchi, o'quvchi, dars, ta'lim-tarbiya, innovatsion texnologiya, interfaol ta'lim

Kirish.

Ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish ta'lim sifati va samaradorligini ta'minlash imkonini beradi. Shu sababli ham innovatsion texnologiyalar asosida ta'lim sifati va samaradorligini oshirish muammosi bugungi kundagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni tatbiq etishdan ko'zlangan asosiy maqsad:- ta'lim sifatini yanada yuqori bosqichga ko'tarish

- ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirish;
- o'quvchilarning ijodiy, tanqidiy fikrlashini rivojlantirish
- o'quvchilarni mustaqil hayotga tayyorlash;
- o'quvchilarda ma'lumotlarni mustaqil qabul qilish va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish;
- o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirish hisoblanadi. Keyingi o'n yil ichida ta'lim sifati va samaradorligini ta'minlash muammosi dunyo miqyosida tadqiq etilmoqda. Bugungi kunda ko'pgina mamlakatlar ta'lim sifati bo'yicha qiyosiy tadqiqotlar metodologiyasi, texnologiyasi va vositalarini ishlab chiqish masalasida o'z sa'y-harakatlarini birlashtirgan holda ta'lim sifati va samaradorligini ta'minlash muammolariga alohida e'tibor qaratmoqdalar. Buning natijasida butun dunyoda ta'lim sifatini monitoring qilish tizimi yaratildi. So'nggi yillarda uzluksiz ta'limni yangi sifat bosqichiga ko'tarish va uning samaradorligini oshirish, bunda innovatsion texnologiyalardan foydalanish masalasining nazariy tadqiqiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur yo'nalishda bir qator ilmiy izlanishlar amalga oshirildi. Ulardagi asosiy g'oya va natijalar barcha turdagi ta'lim muassasalari faoliyatining sifat va samaradorligini oshirishga qaratilgan ishlarni olib borishda poydevor bo'lib xizmat qiladi. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida innovatsion texnologiyalar asosida ta'lim jarayonlari sifat va samaradorligini oshirishda:
- innovatsion texnologiyalar asosida ta'lim jarayonlari sifat va samaradorligini oshirishining mazmun-mohiyati va ahamiyatini ilmiy asoslash, «yangilik», «yangilik kiritish, «yangilanish», «innovatsiya», «innovatsion faoliyat», «innovatsion jarayon», «innovatsion madaniyat» kabi tushunchalarning mazmun-mohiyatini izohlash;
- ta'lim muassasalarida innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha mavjud imkoniyatlar va shart-sharoitlarni aniqlash;

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

- umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonlari sifat va samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan pedagogik innovatsiyalar mazmuni va mezonlarini aniqlash, tayanilishi lozim bo'lgan tamoyillarni belgilash;

- umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ta'lim sifat va samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan innovatsion pedagogik jarayonning tarkibiy tuzilishi tizimini ishlab chiqish, uning mazmun-mohiyati, ahamiyati, komponentlarini ilmiy asoslash, maqsad va vazifalarini belgilash;

- umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilarini innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash mexanizmini ishlab chiqish, uning mazmun -mohiyati va ahamiyatini ilmiy asoslash hamda amaliyotga tatbiq etish yo'llarini belgilash;

- umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilarining innovatsion madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish mexanizmini ishlab chiqish va ilmiy asoslash; umumiy o'rta ta'lim muassasalarida innovatsion texnologiyalar asosida ta'lim jarayonlari sifat va samaradorligi oshirishga yo'naltirilgan modelni ishlab chiqish, ilmiy asoslash va kelajakda takomillashtirilgan yo'llarni belgilash muhimdir. Umumiy o'rta ta'lim maktab o'qituvchilarini innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash, innovatsion madaniyatini shakllantirish, ularga amaliy -metodik yordam ko'rsatish maqsadida o'qituvchilarni metodik mahsulotlar bilan ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Ilmiy tadqiqot va tajribalar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy innovatsion texnologiyalarni ta'lim tizimida hamda ta'lim-tarbiya jarayonida unumli qo'llash:

- ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oshiradi;

- o'quv-tarbiya jarayonining takomillashuviga;

- o'qituvchi va o'quvchi faolligini oshirishga;

- o'qituvchining pedagogik mahoratini oshirishga;

- o'quvchining mustaqil fikrlash, bilishga qiziqishi ortishiga;

- bilimni mustaqil o'zlashtirishga hamda bilim, ko'nikma, malakalarni o'rganish, shakllantirish va rivojlantirish sifatini yanada yaxshilaydi.

Jumladan, zamonaviy pedagogik texnologiyalar: birinchidan, o'quvchining bilim, ko'nikma va malakalarini oson va qiziqib o'rganuvchilar uchun imkoniyat yaratish; ikkinchidan, o'qituvchining ham professional o'quvchiga ham ma'naviy rivojlanishiga yordam beradi. Pedagogik faoliyatda natijalar bilan bir qatorda ushbu natijalarga erishish o'z mahoratidan kelib chiqib, zamonaviy o'qitish vositalaridan foydalanadi. Zamonaviy o'qitish vositalari - bu o'qitish jarayonida qo'llaniladigan didaktik vositalar (tarqatmalar, ko'rgazmalar, chizmalar, sxemalar va h.kabilar) va elektron vositalardir (apparatli, dasturli va axborotli komponentlar, audio va video darsliklar, elektron darsliklar, elektron kutubxonalar, veb -saytlar, elektron matnlar va h.kabilar). Hozirgi kunda barcha ta'lim, fan, madaniyat va ma'rifat muassasalari ta'lim portali va internetga ulangan. Bu esa ta'lim jarayoniga masofadan turib o'qitish usullarini, o'quvchi yoshlar uchun axborot-kommunikatsiya xizmatlarining keng majmuini joriy etish imkonini bermoqda. Har bir ta'lim muassasasida yaratilgan bunday sharoitdan unumli va samarali foydalanish, o'qituvchi va o'quvchining ta'lim -tarbiya jarayonida vaqtning aniqliligi tartibiga ko'ra axborot tizimi orqali faol axborot va ma'lumotlarni egallash, hamda ularga zamonaviy texnika va texnologiyalarni o'zlashtirish imkonini beradi. Ta'lim sifati jamiyatning sifatini ham belgilash, nafaqat ta'lim tizimi uchun, balki davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uchun ham eng asosiy muammo hisoblanadi. O'quvchilar tomonidan egallangan bilim va ko'nikmalar ko'p yillarda ularning moddiy va ma'naviy sohalaridagi imkoniyatlarini belgilaydi hamda ularning muvaffaqiyati ijtimoiylashuvini ta'minlaydi.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

Xususan, yangi elektron o'quv adabiyotlar ishlab chiqilishiga, elektron darsliklar, multimediali dasturlar yaratilishiga puxta zamin yaratadi. Ammo ta'lim sohasida elektron darslik yoki qo'llanma yaratishda ilmiylik, tushunarlik va qiziqarlilik, muntazamlilik, mazmuni puxta o'zlashtirish, o'quvchi va talabning shaxsiy xususiyatlarini xisobga olish, unda belgilarni ongli ravishda o'zlashtira olishini va ko'rgazmalilik kabi pedagogik tamoyillarga tayanilishi kerak. Uzluksiz ta'lim tizimi uchun yaratilgan har bir darslik, o'quv qo'llanma yoki multimediali darsturlarni sohalarga joylashtirishdan oldin ushbu soha mutaxassisleri maslahatlariga tayanish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avlayev O., Juraeva S.N., Mirzaeva S.R. Ta'lim metodlari. –T: Navro'z. 2017.
2. Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish – T.: «Fan va texnika» 2008.
3. To'rakulov O.X. Uzluksiz ta'lim.j. № 4, 2006, 107-111 b.
4. Атаханова, Н. Э., & Алмурадова, Д. М. (2022). Влияние экспрессии андрогеновых рецепторов на прогноз трижды негативного рака молочной железы. Клиническая и экспериментальная онкология, 10(2), 112-115.
5. Almuradova, D. M., Sh, O. S., & Ubaydullaev, I. A. (2021). Sharobiddinov BB Islamov SB A Modern Approach to Diagnosis and Treatment of Breast Cancer Releases. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 2(5), 294-298.
6. Djurayev R.X.va boshq. Uzluksiz ta'lim j. № 2, 2005, 14-28 b.